

ЗАМОНАВИЙ КУТУБХОНАНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ

<https://doi.org/zenodo.10557974>

МАМАСАЛИЕВ Мирзоулуг Мирсаидович

Ижтимоий фанлар кафедраси в.б доценти

АННОТАЦИЯ

Мақолада электрон китобларнинг ўзига хос ютуқлари, Шу ўринда ўсиб келаётган ёш авлодни китоб мутолаасига чорлаш ва китобхонлик маданиятини юксалтириш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш, илм-маърифатини янада бойитиш каби жиҳатлар ўрганилган.

Калим сўзлар: *Кутубхона, электрон кутубхона, китоб, илм, ёш авлод, маърифат.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются уникальные достижения электронных книг, стимулирующие молодое поколение к чтению книг и повышающие культуру чтения, осмысленно проводящие свободное время, обогащающие свои знания.

Ключевые слова: *библиотека, электронная библиотека, книга, наука, молодое поколение, просвещение.*

ABSTRACT

The article discusses the unique achievements of electronic books, stimulating the younger generation to read books and increasing the culture of reading, meaningfully spending their free time, enriching their knowledge.

Keywords: *Library, electronic library, book, science, young generation, education.*

КИРИШ

Инсоният ўз умри давомида имкон қадар кўп ахборотларни кичик ҳажмга жойлашга ҳаракат қилган. Аввал папирусга ёзилган китоблар пайдо бўлди, сўнгра пергаментдан фойдаланилди. Кейинчалик (1456 йил, Гутенберг) китоб босиш даври келди. Бугун биз китобларнинг энг сўнгги авлоди - электрон китоблар тўғрисида гапирмоқдамиз.

Фан, таълим, маданият ривожини ва ҳар қандай мамлакат ижтимоий-иқтисодий юксалишининг асосий шартларидан бири - турли соҳалар бўйича керакли ахборотларни ҳеч бир тўсиқсиз, тезкорлик билан эга бўлишга боғлиқдир. Бу мақсадга эришиш учун оммавий кутубхоналар фаолиятига янги ахборот технологияларини қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Айниқса асосий

кутубхона жараёнлари: ахборотларни йиғиш, ишлов бериш, сақлаш, қидириш ва истеъмолчиларга етказиб бериш жараёнларига замонавий телекоммуникация каналлари ёрдамида электрон технологияларни қўллаш самарали натижалар бериши мумкин.

XX аср охиридаги «ахборот революцияси» кутубхоналар фаолиятига ҳам сезиларли таъсир кўрсатди. Бу таъсир натижасида кутубхоналар борган сари замонавий ахборот технологиялари билан таъминланган ҳолда ахборот ресурслари марказларига айланиб бормоқда. Кутубхоналарда хизмат кўрсатиш турлари кенгайди: Интернет тармоғидан фойдаланиш, ахборот-аналитик материаллар тўплаб бериш, кутубхона каталогларининг электрон кўриниши ва тўлиқ матнли ҳужжатларга эга маълумотлар базаси шулар жумласидандир.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Қидирилаётган ахборотга эга бўлиш учун янги ахборот технологияларини қўллаш қидириш имкониятини юз баробарига оширади. Телекоммуникация воситаларини қўллаш эса ахборот манбаининг қандай масофада турганидан қатъий назар унга эга бўлиш имкониятини яратади. Бу ерда гап кутубхоналарда автоматлаштириш ва ташкилий техника воситаларини қўллаш орқали уларни ахборот ресурслари марказларига айланиши ҳақида бормоқда. Бундай кутубхоналарга бир неча хил таърифлар берилмоқда. Масалан, «Электрон кутубхона», «Виртуал кутубхона», «Автоматлаштирилган кутубхона» ва бошқалар. Муаллифлар эса бундай кутубхоналарни «Автоматлаштирилган кутубхона» деб таърифлашга мойил. Автоматлаштирилган кутубхона (АК) – бу шундай кутубхонаки, бунда кутубхона функцияси ва кутубхона ахборот хизмати асосан автоматлаштириш (компютерлар, серверлар, ташкилий техника воситалари, дастурий комплекслар) ва телекоммуникация воситалари ёрдамида бажарилади. Замонавий АК яратиш мураккаб ва қимматбаҳо жараёндир. У юқори малакали турли касб эгаларини (дастур тузувчилар, системотехниклар, кутубхоначилар ва бошқалар) жалб қилишни тақозо қилади.

Электрон китоб яратиш ғояси кўп вақтдан бери мутахассисларни қизиқтириб келган. Электрон китоб яратиш тарихи 1945 йилдан бошланади. Бу пайтда футурист Ванавар Буш томонидан "китобларни, ёзувларни ва хабарларни сақлаш, ишлов бериш, узатиш" имконини берувчи хусусий қурилмалар яратиш ҳақида фикрлар билдирилган эди.

Электрон нашриёт иши ривожининг кейинги босқичи 1968 йилга тўғри келади. Тед Нелсон томонидан "гипертекст"нинг яратилиши, яъни **World Wide Web** асосининг яратилиши айти пайтда матнларни Интернетда сақлашнинг ва

ҳозирги пайтда яратилаётган электрон китобларнинг бош форматининг яратилишига асос бўлди.

1968 йил талаба Алан Кай томонидан китоб вазифаларини бажарувчи ДйнаBook протатив интерактив компьютер лойиҳаси ишлаб чиқилди. Йигирма йилдан кейингина ушбу лойиҳа тижоратда амалга оширилди. 1971 йилдан бошлаб Иллиноис Бенедистине Соллеге ташаббуси билан бугунги кунда энг кўп электрон форматли китобларни ўз ичига олган Прожест Гутенберг лойиҳаси амалга оша бошлади. 1981 йилда бизга маълум бўлган Тед Нилсон "Ханаду" гуруҳини ташкил қилади ва электрон китоблар билан савдо қилишни режалаштиради. 1982 йилда Онлайн режимида ишловчи ФСФ нет биринчи электрон журнал пайдо бўлди. Унда бадиий асарлар - қисқа фантастик хикоялар босилди. Шундай қилиб, 1998 йили бир пайтнинг ўзиде иккита қурилма- том маънодаги электрон китоб сотувга чиқарилди. Булар "СофтБук Редер" ва "Роскет эБук" лардир.

Биз бу электрон китобларни мининоутбукларга ўхшатишимиз мумкин. Уларни ёнимизда олиб юриш, исталган пайтда фойдаланишимиз мумкин. Уларнинг баъзилари тўлиқ, баъзилари эса қисман автоматлаштирилган. Тўлиқ автоматлаштирилган бу турдаги китоблар ишлаб чиқарувчи компаниянинг расмий веб сайтига ёки бошқа интернет сайтларига боғланиш орқали маълумотларни осон кўчириб олиши, фойдаланиш имкониятларини кенгайтириши мумкин. Қисман автоматлаштирилган китоблар эса ишлаш жараёнида компьютердан фойдаланишни тақазо этади. Ишлаб чиқарилган бу электрон китоблар ўзининг хотирасига эга бўлиб, 5000 саҳифадаги маълумотларни сақлай олади, талабга кўра кўшимча ташқи хотира қурилмаларидан фойдаланган ҳолда хотира сиғимини кенгайтириш имконини беради.

ХУЛОСА

Бу электрон китобларнинг ўзига хос ютуқлари бор. Масалан, ишлаб чиқарилган бу турдаги электрон китоблар нархининг арзонлиги, ишлаб чиқаришнинг кенг йўлга қўйилганлиги, улардан фойдаланиш давомида янги моделларни алмаштиришга оммолашгани ва камчилиги асосийси ҳали ҳамма босма адабиётларнинг электрон вариантларининг мавжуд бўлмасида бунга эришилмоқда.

АДАБИЁТЛАР (REFERENCES)

1. А.И Кормилисин “Кутубхонашунослик ишининг назарияси ва тарихи” Тошкент – 2003 йил.

2. А.Алимова “Ахборот кутубхона менежменти” Тошкент – 2010 йил.
3. Электрон қўлланма ва китобларни яратиш бўйича услубий тавсиянома. Тошкент – 2011 йил
4. Rustamov R. R. ATTRIBUTIVE CHANGES IN THE INFORMATION SPACE SYSTEM IN THE CONTEXT OF GEOPOLITICAL COMPETITION //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 3. – С. 170-173.
5. Курбонова М. Б., Мамасалиев М. М. СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА МОЛОДЕЖНОГО СООБЩЕСТВА //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. – 2020. – С. 210-213.
6. Mamasaliev M. M. Philosophical and Moral Aspects of Amir Temur's Foreign Policy //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 35. – С. 210-215.
7. Мамасалиев М. АМИР ТЕМУРНИНГ ТАШҚИ СИЁСАТДАГИ ФАЛСАФИЙ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАР //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 170-175.
8. Mamasaliyev M. M. AMIR TEMUR DAVRIDA MARKAZLASHGAN BOSHQARUV TIZIMINING SHAKLLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5-2. – С. 1120-1129.
9. Mamasaliev M. M. Main directions of the influence of modern civilization on the spiritual image of the individual //Вестник науки. – 2020. – Т. 3. – №. 11 (32). – С. 5-8.
10. Mamasaliev, M. M. (2020). INCREASING THE EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF SOCIAL INSTITUTIONS IN THE PROCESS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT. In *ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 204-206).
11. Mamasaliyev, M. M. (2021). The state of sahibqiran amir temur philosophical and ethical issues in management. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 456-462.
12. Dilshod R. DEVELOPMENT OF THE KARAKUL SHEEP INDUSTRY //Conferencea. – 2023. – С. 63-66.
13. Dilshod, R. (2023). IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF ANIMAL HUSBANDRY IN THE OASIS OF KASHKADARYA. *Research and Publication*, 2(1), 38-48.

14. Чориев, С. А., & Рустамов, Р. Р. (2022). ДУНЁ ТАРҒИБОТ СИСТЕМАСИ ЭВОЛЮЦИЯСИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 48-59.
15. Рустамов, Р. Р., & Тураева, С. Х. (2020). Виды пропаганды, ее цели и задачи. *Вестник науки*, 5(11), 58-62.
16. Рустамов, Р. (2022). СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. *Scientific Collection «InterConf»*, (118), 41-49.